
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81

DOI 10.5281/zenodo.10683401

КАТЕГОРИЯ СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В РУССКОМ И ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ

THE CATEGORY OF THE DEGREE OF COMPARISON OF THE ADJECTIVE IN THE RUSSIAN AND INGUSH LANGUAGES

АУШЕВА ХАВА МАГОМЕДОВНА,

студент,

Ингушский государственный университет.

AUSHEVA KHAVA MAGOMEDOVNA,

Student,

Ingush State University.

Научный руководитель: Тариева Лилия Увайсовна,

доктор филологических наук, профессор,

Ингушский государственный университет.

Scientific supervisor: Tarieva Lilia Uvaysovna,

Doctor of Philology, Professor,

Ingush State University.

В данной статье рассматривается категория сравнения, присущая прилагательному номинативного и эргативного языков. Проанализированы особенности и различия в образовании степеней сравнения адъектива в русском и ингушском языках. Выделены три разряда прилагательных двух неродственных языков по значению и форме. Выявлено, что система сравниваемой категории определяется неоднозначностью грамматического строя, а также совокупностью форм выражения соответствующих грамматических значений. В результате сделан вывод, что из системы прилагательного неродственных языков только качественные прилагательные обладают категорией сравнения.

This article examines the category of comparison inherent in the adjective of nominative and ergative languages. The features and differences in the formation of degrees of adjectival comparison in the Russian and Ingush languages are analyzed. Three categories of adjectives of two unrelated languages are distinguished by their meaning and form. It is revealed that the system of the compared category is determined by the ambiguity of the grammatical structure, as well as by the set of forms of expression of the corresponding grammatical meanings. As a result, it is concluded that from the adjective system of unrelated languages, only qualitative adjectives have a category of comparison.

Ключевые слова: грамматическая категория сравнения, качественное прилагательное, формы степени сравнения, номинативный язык, эргативный язык.

Key words: grammatical category of comparison, a qualitative adjective, forms of degree of comparison, nominative language, ergative language.

Прилагательное как часть речи свойственно языкам различных стратегий как номинативным, так и эргативным. Предметом исследования в статье являются составляющие категории степени сравнения в двух генетически неродственных языках.

Дефиниция прилагательного в русском и ингушском языках в целом совпадает. Актуальность темы заключается в том, что в компаративистике на сегодняшний день мало представлено работ по сравнению грамматических категорий. Цель анализа прилагательного состоит в определении сходств и различий в функционировании компонентов категории сравнения в русском и ингушском языках. Основная задача видится в том, чтобы сравнить и сопоставить компоненты собственной грамматической категории прилагательного в разнотипных языках.

Научная новизна темы определяется постановкой проблемы и комплексом методов, посредством которых обосновываются типологические признаки категории прилагательного в исследуемых языках.

Категории, присущие различным частям речи, являются предметом особого интереса в трудах отечественных ученых: В.В. Виноградова, Е.М. Вольф, Н.Д. Арутюнова, А.В. Бондарко и др., включая и ингушведов (Р.И. Ахриева, Р.Р. Хайрова, Л.У. Тариева и др.).

Основными методами интерпретации основной категории адъектива являются: сопоставительный, описательный и приемы компонентного анализа.

Е.М. Вольф при определении русского прилагательного делает акцент на том, что адъектив обозначает качественный или относительный признак предмета «через его отношение к другому предмету, признаку, событию» [5, с. 397-398]. В своем определении автор не затрагивает притяжательность как свойство прилагательного.

В ингушском языке дается следующее определение прилагательного: «белгалдош да х1аманц1ера кьоастам а беш, классеи (классни белгалц1ераши), дожареи цунна тоам а беш, долаш дола лоарх1аме кьамаьла дакъа да» 'прилагательное есть знаменательная часть речи, которая выполняет функцию определения имени, с которым оно согласуется в классе и падеже' [1, с. 102]. В ингушском языке определение прилагательного содержит важный отличительный признак, разводящий стратегии: классную отнесенность. Согласно концепции Л.У. Тариевой, класс – это категория, выражающая гендерный признак. Автор указывает на тот факт, что функция самих клитик-классных показателей исторически представляет гендерные различия, поэтому не все качественные прилагательные ингушского языка обладают этой маркой [7, с. 397-398]. Другие характеристики адъектива ингушского языка в целом совпадают со свойствами прилагательного русского языка.

В дефиниции адъектива русского языка В.В. Виноградов, точка зрения которого отразилась в Грамматике русского языка, привел в качестве главных такие категории, как род, число и падеж [3, с. 25]. Автор отмечает, что основные грамматические категории прилагательного согласуются с именами существительными и представляют собой систему падежных и родовых форм в единственном числе и только падежных форм во множественном числе [4]. Автор делает акцент на грамматической характеристике адъектива.

Прилагательное в неродственных языках, согласно мнению Л.У. Тариевой, объединяет одно важное качество: адъектив, равно как и наречие, в генетически неродственных языках обладающее категорией сравнения, имеет свойство выделять предмет из круга других с целью отличить его от остальных денотатов [6].

Прилагательные в обоих языках с этой точки зрения обладают такой общей категорией, как степень сравнения (инг. *дистара лагла* 'степень сравнения'). В русском и ингушском языках категория степени сравнения прилагательного системна, состоит из компонентов, организующих полноту проявления степени сравнения.

А.В. Бондарко определяет степень сравнения как функционально-семантическую языковую категорию, отражающую мыслительную деятельность, основанную на сопоставлении [2, с. 56]. Автор в своем определении делает акцент на когнитивной составляющей категории сравнения.

По своему значению и форме прилагательные двух неродственных языков подразделяются на три разряда: качественные (инг. *миштале*):

1. *Красный, белый, голубой шар взметнулся над толпой* 'Цле, клай, сийрда-сийна ах-карг наха тIагIолла хьалхьадаг'.

Относительные прилагательные (инг. *хьакъехьа белгалцIераш*) указывают на мотивированность адъектива:

2. *Археологами были найдены железные, серебряные и каменные украшения* 'Аьшки, дотои, кхереи хозленаш корайир ахкархошта'.

Притяжательные прилагательные (инг. *тIаозара*) содержат в своем значении посесивность и в русском и в ингушском языке:

3. *Дети нашли лисью нору* 'Берашта цогала кьорг корайир'

Из трех разрядов прилагательного только первый разряд обладает категорией сравнения в обоих сравниваемых языках.

Под качественными именами прилагательными стало традицией понимать такие прилагательные, которые обозначают признак, представляющий качество предметов, которое может проявляться в большей или меньшей степени. Н.Д. Арутюнова отмечает универсальность деления прилагательных на качественные и относительные, из которых качественные прилагательные считаются классическими предикатами [5, с. 397].

Отличительным свойством качественных (канонических) прилагательных, описывающих признаки предметов, является их способность восприниматься посредством органов чувств человека. Разница в способах восприятия проявляется уже в сочетаемости признакового имени с названиями различных предметов.

Качественные имена прилагательные характеризуются таким грамматическим признаком, как изменение по степеням сравнения. Исходная степень сравнения не градуированная:

4. *Отец отнёс тяжёлый мешок сам* 'Дас деза гали ше дIадихьар'.

В приведенной иллюстрации русского и ингушского языков слово *тяжелый* является качественным прилагательным, обозначающим свойство предметов. Данная лексема определяется как форма положительной степени, так как не имеет структурного показателя степени сравнения. В ингушском языке адъектив *деза*, относящийся к разряду качественных прилагательных (инг. *миштале белгалдош*), представлен также в форме положительной степени (инг. *юхьянцара дарж*). Общим типологическим для обоих языков является нейтральность проявления качества в данной форме:

5. *Сегодня день был теплее* 'Тахан ди дIайхагIа дар'.

В приведенном примере качественное прилагательное *теплее* представлено в форме сравнительной степени, которая в русском варианте выражена с помощью формообразующего суффикса *-ее (-ей)*. В этом примере форма сравнительной степени показывает, что *теплота* дня выражена в большей степени, чем в форме исходной. В ингушском языке прилагательное *дIайхьагла* маркировано суффиксом *-гла*, добавленным к форме прилагательного в положительной степени (*дIайха– дIайхагIа*).

Формант *-гла* обладает словоизменительным свойством, как и морфема *-ее* в русском языке.

6. *Спортсмен выглядел здоровей соперника* ‘Низанча куца духьалчох ч1оаг1аг1а вар’.

В предложенной иллюстрации русский адъектив *здоровей* выражен формой сравнительной степени, представленной посредством формообразующего суффикса *-ей*. В данном предложении форма сравнительной степени посредством морфемы *-ей* показывает, что качество «здоровый» выражено интенсивнее, чем в форме прилагательного в исходной степени. В ингушском языке эти отношения выражены словоизменительным формантом – суффиксом *g1a*, не имеющим ингушском языке вариантов.

Форма превосходной степени в номинативном и эргативном языках выражается аналитически:

7. *Самую холодную воду выпил я* ‘Эггара шийлаг1а хий аз мелар’.

В данной иллюстрации форма *самую холодную* представляет собой качественное прилагательное в превосходной форме имени, показывающее высшую степень обладания качеством. В русском языке форма превосходной степени качественного прилагательного образуется при помощи вспомогательного форманта *самая*, аналитически добавленного к исходной положительной форме (*холодная*). В эргативном ингушском языке форма превосходной степени образуется так же аналитически только посредством форманта *эггара*, демонстрируя предельную степень проявления признака. Следует иметь в виду, что в отличие от номинативного русского языка в ингушском превосходная степень адъектива образуется путем добавления форманта *эггара* ‘самый’ к синтетической форме сравнительной степени (*эггара шийлаг1а*), а не к исходной, как в русском.

8. *Он считался храбрейшим воином в своем роду* ‘Ший тайпан юкье эггара майраг1а б1унхо лоарх1ар цох’.

В приведенной иллюстрации русское прилагательное *храбрейшим* представлено в форме простой превосходной степени, которая показывает, что данный денотат превосходит другие в каком-либо качестве (*храбрости*) и образуется с посредством формообразующего суффикса *-ейш*. В эргативном ингушском языке, в отличие от русского, не представлена синтетическая форма превосходной степени.

Качественные прилагательные эргативного языка, маркированные аффиксом сравнительной степени (*g1a*) в ингушском языке исторически сопровождалась формантом *дола* (*вола, йола, бола*). Сравните конструкции:

9. *Сестра купила чёрное платье* ‘Йишас 1аьржа коч ийцар’ и:

10. *Сестра купила самое чёрное платье* ‘Йишас эггара 1аьржаг1а коч ийцар’ с:

11. *Взошло яркое солнце* ‘Сийрда малх арабаьлар’ и:

12. *Взошло самое яркое за неделю солнце* ‘Укх к1ира эггара сийрдаг1а бола малх арабаьлар’.

В современном русском языке невозможна сочетаемость прилагательного в положительной степени со вспомогательной формой глагола, обозначающей бытие, наличие, как это наблюдается в ингушском примере.

Таким образом, исследование функции категории степени сравнения прилагательного в русском и ингушском языках выявило следующие сходства и различия:

1) для генетически неродственных языков характерно совпадение не только языковых единиц, но и грамматических категорий, в нашем случае – степени сравнения прилагательного;

2) для обоих языков характерна положительная, или исходная степень сравнения (инг. *юхььера дарж*);

3) а также сравнительная степень, позиционно и по значению совпадающая в исследуемых языках;

4) и в русском и в ингушском языке она образуется посредством словоизменительного форманта: в русском синтетически представленной морфемой *-ee (-ей)*, а в ингушском – морфемой *-ɣla*, не имеющей вариантов;

5) в номинативном русском языке превосходная степень образуется при помощи форманта *самый*, добавляемого к положительной степени сравнения, а в ингушском языке – образуется аналитически с помощью форманта *эггара*, который прибавляется не к исходному прилагательному, а к форме его сравнительной степени;

6) в ингушском языке наличествует только составная аналитическая форма превосходной степени (*эггара хозаɣla*), а в русском языке данная степень образуется синтетически посредством формообразующих аффиксов *-айш-*, *-ейш*, и префикса *наи-*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахриева Р.И., Оздоева Ф.Г., Мальсагова Л.Д., Бекова П.Х. Современный ингушский язык. Назрань: «ЗАО Полиграфический комбинат». 1997. 266 с.
2. Бондарко А.В. Функциональная грамматика. Л.: Наука, 1984. 136 с.
3. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). 2-е изд. М.: Высшая школа. 1972. 616 с.
4. Грамматика русского языка / Ред. коллегия: акад. В.В. Виноградов [и др.]. М.: «АН СССР» Т. 1-2. 1960. 720 с.
5. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. Гл. ред. В.Н. Ярцева. 1990. 688 с.
6. Современный ингушский язык/ Морфология / Н.М. Барахоева [и др.]. Нальчик: ООО «Тетраграф». 559 с.
7. Тариева Л.У. Вербальная презентация прототипического гендерного признака в нахском языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Грамота. Тамбов, 2019. Т. 12. Вып. 6. С. 395-399.

© Тариева Л.У., Аушева Х.М., 2024.